

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Qurbonov G'ayrat Rejapovich

VOLEYBOL O'YINIGA DASTLABKI O'RGATISH VA UNING MOHIYATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/NOYABR

